

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7992344>

УДК 339.138

УПАКОВКА ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ КАК АКТУАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ КОММУНИКАЦИИ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ

М.В. Гоголева,
студентка 4 курса
О.В. Юрова,
к.социол.н., доц.,
ВолгГТУ,
г. Волгоград

Аннотация: В статье представлены результаты исследований российского аналитического агентства и иностранного журнала. Проанализированы основные тренды упаковок детского питания, представлены примеры. Также, проведены выводы на основе которых выявлена актуальность изучения трендов в упаковке детского питания.

Ключевые слова: рынок детского питания, тренды, упаковка, маркетинг, коммуникация, потребитель, предпочтения

PACKAGING OF BABY FOOD AS A CURRENT INSTRUMENT OF COMMUNICATION WITH THE CONSUMER

M.V. Gogoleva,
4th year student
O.V. Yurova,
PhD in Sociology, Associate Professor,
VolgGTU,
Volgograd

Annotation: The article presents the results of research by a Russian analytical agency and a foreign journal. The main trends in baby

food packaging are analyzed, examples are presented. Also, conclusions were drawn on the basis of which the relevance of studying trends in baby food packaging was revealed.

Keywords: baby food market, trends, packaging, marketing, communication, consumer, preferences

Рынок детского питания – это сектор экономики, который связан с производством и продажей пищевых продуктов, предназначенных для детей. В этот сектор входят такие продукты, как детские каши, соки, прикормы, заменители грудного молока и т.д.

Сам рынок детского питания растёт из года в год, что связано с повышением уровня доходов, ростом населения и изменением потребительских привычек. Также, родители все больше интересуются здоровым питанием своих детей и готовы платить больше за качественные продукты без вредных компонентов. Рынок детского питания является конкурентным, поэтому компании продолжают вкладывать большие средства в инновации, маркетинг, улучшение качества продукции и расширение ассортимента.

Так, за пять лет 2017-2021 продажи продуктов детского питания в России увеличились на 12,6 %, достигнув отметки в 1,8 млн тонн, согласно аналитическим данным BusinesStat. Наиболее популярной категорией продуктов для детского питания являются соки, нектары и прочие сокосодержащие напитки, которые составляют в среднем 68 % от общих натуральных продаж в период с 2017 по 2021 гг. [1].

Несмотря на то, что эта категория товаров рассчитана на маленьких потребителей, соки для детей также пользуются спросом у взрослого населения.

Доля импортной продукции на российском рынке детского питания относительно невысока и составляет около 4 % от общего объёма продаж.

Наиболее зависимой от импорта категорией детского питания являются заменители грудного молока. В то время как доля зарубежной продукции в структуре продаж на рынке заменителей грудного молока упала с 81,3 % в 2017 году до 59,2 % в 2021 году, она остаётся самой высокой среди всех видов детского питания [1].

В продажах на рынке консервов, творога и творожных продуктов, а также каши, доля импортной продукции составляет соответственно 13,3 %, 5,5 % и 3,5 % в 2021 году. В то же время, продукты детского питания, произведённые за рубежом, не превышают 1,0 % от общего объёма продаж во всех остальных категориях [1].

В настоящее время рынок детского питания стремительно развивается и испытывает существенное влияние тенденций упаковки. Очевидно, что упаковка имеет большое значение для продукции детского питания, поскольку она служит не только средством защиты и сохранения качества продукта, но и важным инструментом маркетинга. В новом контексте упаковки, все более сжатого и конкурентного, контрагенты на рынке детского питания рассматривают новые подходы к дизайну и характеристикам упаковки, чтобы удовлетворить потребности потребителей.

Банки, картонные коробки, пластиковые бутылки – все это является неотъемлемой частью упаковки продуктов питания, в том числе и детского. Покупатель всегда стоит перед большим выбором товаров, в особенности, если говорить о детском питании. Внимание падает не только на состав, но и на практичность и привлекательный внешний вид упаковки. Так, в конкурентной борьбе производители во всем мире постоянно вносят новшества в упаковочные материалы, используемые для хранения и продажи детского питания.

Существует огромное количество упаковочных материалов, используемых для детского питания: многоразовые контейнеры, одноразовые пакеты под названием пауч, стекла, картон и металл. Каждый материал имеет свои преимущества и недостатки, поэтому производители стараются выбрать идеальный вариант, который удовлетворит требованиям потребителей и соответствует экологическим стандартам.

Чтобы лучше понять какая именно упаковка будет привлекать больше клиентов и служить средством диалога, стоит уделить внимание основным трендам на рынке детского питания.

Одним из главных трендов, наблюдаемых на рынке, является упаковка с дизайном, который будет не только привлекателен, но и функционален для потребителя. Сама упаковка должна быть удобной, гигиеничной, практичной и экологичной. Ниже представлен

следующий перечень наиболее актуальных трендов в упаковках детского питания для потребителей.

1. Упаковка как игрушка. Примером такого необычного приёма могут послужить крышечки от мягкой упаковки под названием пауч от производителя бренда «ФрутоНяня». Необычная мозаика, конструктор для детей от данной компании привлёк достаточно внимания, данный продукт компания позиционировала, как «фруктокрышки – это крышки от паучей ФрутоНяня, разработанные психологами и дизайнерами специально для малышей» [2]. На официальном сайте представлены различные примеры схемы, по которым могут собрать разные фигурки, также представлены различные игры, возможности применения данных крышечек (рис. 1).

Рисунок 1 – Примеры применения фруктокрышек от «ФрутоНяня»
Источник: составлено автором по материалам 2

Так, важным аспектом развития рынка детского питания является наличие упаковок с уникальным дизайном. Такие упаковки могут быть произведены в различных формах, цветах и фигурах, что создаёт уникальность и выделение продукта на полки среди множества конкурентов. Одновременно с этим, данный подход к упаковке может помочь привлечь внимание юных потребителей и повысить узнаваемость бренда.

2. Упаковка как средство диалога. Данный тренд отражается в виде прозрачности упаковки, понятном составе, где указаны все ингредиенты, отсутствует аббревиатура, т.е вся информация о продукте выносится на этикетку.

Производители детского питания рассказывают о производстве, методах выращивания овощей и фруктов, а также о своих поставщиках. Этот тренд находит отражение и в упаковке – прозрачность упаковки становится важным способом коммуникации. Например, прозрачные этикетки, полностью или частично прозрачная упаковка [3].

Для получения большей информации покупателями производители используют QR коды. При помощи сканирования можно перенаправиться на сайт, познакомиться с товаром, узнать ответы на вопросы.

3. Упаковка как элемент эко-ответственности. Одной из главных тенденций, которая заметна на рынке детского питания, является экологическая устойчивость упаковки. Компании, производящие продукцию детского питания, всё чаще используют оптимизированные упаковочные материалы, которые не наносят вреда окружающей среде. Это позволяет компаниям не только удовлетворять запросы экологически осознанных потребителей, но и повышать свой бренд, представляя себя как социально ответственного производителя.

Также отмечается, что у инновационной упаковки детского питания должна быть дополнительная функциональность, кроме защиты продукта от воздействия окружающей среды. Многие производители начали использовать упаковки с возможностью повторного использования, что является привлекательным аргументом для экологически осознанных потребителей. Одновременно с этим, можно заметить упаковки, которые предоставляют удобство применения в виде крышек или других элементов, которые облегчают потребителям использование продукта.

В целом, наблюдается тенденция к созданию упаковки для детского питания, которая одновременно удовлетворяет потребности потребителя по сохранению качества продукта и безопасности окружающей среды, а также является маркетинговым инструментом, увеличивающим узнаваемость и привлекательность продукта.

Данный тренд подразумевает биоразлагаемые материалы, повторное использование упаковок и т.д. В России движение эко-ответственности только зарождается, поэтому пример применения данного опыта был взят с зарубежной статьи. В анализе

подчёркивается, чтобы удовлетворить спрос на экологически чистые продукты детского питания, упаковочные компании делают выбор в пользу пластмасс, которые не влияют на качество упакованных продуктов. Например, в марте 2020 года Nestle объявила о выпуске первого в своём роде пакета из цельного материала для своих продуктов детского питания, предназначенного для дальнейшей переработки. Продукт будет на 100 % пригоден для вторичной переработки в рамках национальной программы утилизации Gerber совместно с TerraCycle [4].

4. Упаковка как «умное» развлечение. Ещё одним трендом на рынке упаковки детского питания является использование инновационных технологий, таких как «умная» упаковка, интеллектуальные этикетки и баркоды. Они могут помочь убедиться в качестве продукта и облегчить процесс его использования, также перенаправить потребителя на сайт. Примером такого использования выступает детский сок компании АО «Сады Придонья» (рис. 2), где можно отсканировать QR код на упаковке и попробовать 17 интерактивных масок и игр [5].

Рисунок 2 -Интерактивная игра по QR коду на упаковке от компании АО «Сады Придонья»

Источник: составлено автором по материалам 5

5. Упаковка как проводник в мир «взрослой» еды. Этот сегмент продуктов соответствует всем стандартам детского питания, но при этом обладает вкусовыми качествами, близкими к блюдам взрослого рациона. Любой ребенок мечтает быстрее вырасти и

получить больше прав на самостоятельные решения и прочие блага, являющиеся, по его мнению, прерогативой взрослого человека [8].

Кроме того, модификация упаковки детского питания стала значимой составляющей стратегии маркетинга. Например, французский бренд Bledina предлагает детскую продукцию в упаковке, содержащей герметичную пластиковую тарелочку (рис. 3). Продукты можно быстро разогреть, не перекладывая из тарелочки, и непосредственно кормить ребёнка. Идея заключается в том, что подача блюда маленькому потребителю не должна отличаться от того, как сервируется еда для взрослых [4].

Рисунок 3 – Пример упаковки детского питания компании Bledina
Источник: составлено автором по материалам 4

Эти и другие изменения представляют значительный интерес для исследователей, которые занимаются изучением отношения потребителей к детскому питанию и его упаковке, а также влиянию различных тенденций на поведение потребителей. Однако, переживая этап становления, эти нововведения требуют дополнительного изучения и анализа влияния на детскую аудиторию в целом. Необходимо более глубокое исследование, чтобы понять, каким образом изменения в упаковке и качестве продукции повлияют на потребительское поведение в долгосрочной перспективе.

Однако, несмотря на все эти новшества, основной задачей упаковки детского питания остаётся гарантировать сохранность свойств продукта, защитить его от внешней среды и обеспечить максимальную безопасность для ребёнка в процессе использования продукта. Поэтому выбор материала и дизайна должен быть основан на научных исследованиях и тщательно обдуман.

Так, тренды в упаковке детского питания в основном направлены на родителей для которых важно качество, экологичность, удобство в использовании и т.д.

Говоря о разработке самого дизайна упаковки для детского питания, следует подчеркнуть, что это является не таким простым случаем, когда нужно учитывать не только тренды на детское питание, которые могут привлечь внимание родителей, но и заинтересовать самого ребёнка, реакция которого также влияет на выбор взрослых потребителей при приобретении товара [6].

В основном выделяется 5 основных практических рекомендаций для производителя, чтобы сделать наиболее интересную упаковку для ребёнка:

1. Визуально интересная упаковка для ребёнка – упаковка должна визуально притягивать, дословно «разговаривать» с ним, учитывая характер самого продукта.

2. Дизайн учитывает возрастную категорию – прежде чем приступить к разработке самого дизайна, то нужно разделить к какому возрастной категории подходит больше данный продукт.

Так, основные рекомендации по созданию упаковки для детей 4-6 лет предлагает упаковки с которыми ребёнок может взаимодействовать. Следовательно, лучшая упаковка для них – игрушка.

В основном, одна из особенностей упаковки для детей 4-8 лет – минимум слов, используются понятные для детей символы, что происходит в отличие от возрастной категории 8-12 лет.

У детей с 7 лет начинается аналитическое мышление, упаковка для такой возрастной категории часто содержит уже познавательный контент. Упаковка становится более сложной.

Начиная с 13 до 15 лет затрагивается подростковый период, когда появляется желание быть не хуже других, выделиться и ищут тот продукт, который может показать их жизнь мечты [9].

1. Персонажи мультфильмов на упаковке.
2. Определить интересы и склонности детей.
3. Добавленный интересный развлекательные контент [7].

Таким образом, упаковка продуктов детского питания – это важный элемент маркетинговой стратегии компании. Важно понимать, что сегодня на рынке есть множество различных упаковок и стилей, которые можно использовать. Ниже, выделены основные тенденции в упаковке товаров детского питания на основе проведённого анализа:

Рисунок 4 – Основные тенденции при создании упаковки для детского питания

Источник: составлено автором

Таким образом, основные рекомендации для улучшения и создания конкурентоспособной упаковки:

1. Упаковка должна быть привлекательной для детей. Используйте яркие цвета, забавные картинки и символы.
2. Упаковка должна содержать информацию о продукте, которая будет полезной для родителей. Например, вы можете указать, что продукт содержит необходимые витамины и минералы для здорового роста и развития ребёнка.
3. Упаковка должна быть лёгкой для открытия, хранения и использования.
4. Подумайте о экологических аспектах упаковки. Многих родителей беспокоит окружающая среда, поэтому упаковки, которые можно переработать или переиспользовать, могут стать важным фактором при выборе продукта.
5. Убедитесь, что упаковка безопасна для ребёнка. Упаковка не должна содержать вредных химических веществ или острых краёв, которые могут нанести вред ребёнку.

6. Проводите исследования, чтобы узнать, что делает ваш продукт лучшим, и отображайте эту информацию на упаковке.

7. Наконец, не забудьте учитывать конкурентов и их упаковки.

Так, упаковка детского питания является важным элементом коммуникации с потребителем в условиях конкуренции, так как она передаёт определённые сообщения о продукте, его качестве и ценности.

Упаковка теперь является неотъемлемой частью продукта. Она содержит сообщение о продукте. Это означает, что изменение упаковки, по сути, является изменением рецептуры продукта, поэтому изменение упаковки не только изменит более поверхностные способы продажи продуктов.

Многие продукты питания выбираются в точке продажи, поэтому «упаковка становится решающим фактором в процессе принятия решения потребителем, поскольку она сообщает потребителю в то время, когда он фактически принимает решение в магазине»

Упаковка продуктов питания выполняет две основные функции. Первый практичный. Упаковка продлевает срок годности продукта и облегчает его транспортировку и демонстрацию. Во-вторых, это его маркетинговая функция. В настоящее время упаковка является важным компонентом интегрированных маркетинговых стратегий пищевой промышленности [10].

Таким образом, важность упаковки в коммуникации с потребителем заключается в том, что она может предоставлять информацию о продукте, передавать ценности и образ жизни, а также быть дополнительным инструментом маркетинга и продвижения продукта.

Упаковка детского питания является актуальным вопросом на рынке продуктов питания. Сегодня производители стараются удовлетворить запросы потребителей, предлагая функциональные, интересные, экологически чистые и безопасные упаковочные материалы. Новые технологии и дизайн позволяют сделать процесс использования продукта более удобным и эффективным. Однако, основная цель упаковки детского питания – обеспечить

максимальную сохранность свойств продукта и безопасность при его использовании.

Список литературы

[1] *Businesstat/готовые обзоры рынков/демоверсия [электронный ресурс]* – URL: https://businesstat.ru/images/demo/baby_food_russia_demo_businesstat.pdf?ysclid=lh3t6yt7jx593789769 (дата обращения: 27.04.2023).

[2] *Фрутоняня/ главная страница| Логотип Фрутоняня [электронный ресурс]* – URL: <https://frutokryshki.frutonyanya.ru> (дата обращения: 28.04.2023).

[3] *Тренды в упаковке детского питания: упаковка как игрушка, средство коммуникации с родителями и элемент эко-стратегии | New-Retail.ru [Электронный ресурс]* – URL: https://new-retail.ru/business/trendy_v_upakovke_detskogo_pitaniya_upakovka_kak_i_grushka_sredstvo_kommunikatsii_s_roditelyami_i_ele9725/?ysclid=lh55ye89e5879040123 (дата обращения 28.04.2023).

[4] *MordorIntelligence/baby food packaging market – growth, trends, COVID-19, impact, and forecasts (2023-2028) [Электронный ресурс]* – URL: <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/baby-food-packaging-market> (дата обращения: 29.04.2023).

[5] *Сады придонья| новости [Электронный ресурс]* – URL: <https://www.sadypridonia.ru/news/sochnaya-igra-dlya-vashikh-detey/> (дата обращения: 01.05.2023).

[6] *Фабрика дизайна| Несколько правил разработки дизайна упаковки для детей [Электронный ресурс]* – URL: <https://www.designf.ru/inform/view/neskolko-pravil-razrabotki-dizajna-upakovki-dlya-detey> (дата обращения: 04.05.2023).

[7] *Создаём упаковку продуктов питания для детей: 6 практических советов [Электронный ресурс]* – URL: <https://remos.ru/blog/archive/packaging-for-kids-six-advice/> (дата обращения: 04.05.2023).

[8] *Ребятки в порядке. Маркетинг и упаковка детских товаров "повзрослому". Часть IV. [Электронный ресурс]* – URL: <https://article.unipack.ru/61702> (дата обращения: 04.05.2023).

[9] Fabula.ru|Недетский подход: как взрослые создают упаковку продуктов для детей) [Электронный ресурс] – URL: <https://fabula.by/news/nedetskij/?ysclid=lhgbrx4p6z484681399> (дата обращения: 07.05.2023).

[10] (PDF) Food Packaging: The Medium Is the Message (researchgate.net) [Электронный ресурс] – URL: https://www.researchgate.net/publication/41055453_Food_Packaging_The_Medium_Is_the_Message (дата обращения: 08.05.2023).

Bibliography (Transliterated)

[1] Businesstat/ready-made market reviews/demo version [electronic resource] – URL: https://businesstat.ru/images/demo/baby_food_russia_demo_businesstat.pdf?ysclid=lh3t6yt7jx593789769 (accessed 27.04.2023).

[2] Frutonyanya/ main page| Frutonyanya logo [electronic resource] – URL: <https://frutokryshki.frutonyanya.ru> (date of access: 04/28/2023).

[3] Trends in baby food packaging: packaging as a toy, a means of communication with parents and an element of eco-strategy | New-Retail.ru [Electronic resource] – URL: https://new-retail.ru/business/trendy_v_upakovke_detskogo_pitaniya_upakovka_kak_i_grushka_sredstvo_kommunikatsii_s_roditelyami_i_ele9725/?ysclid=lh55ye89e5879040123 (accessed 04/28/2023).

[4] MordorIntelligence/baby food packaging market – growth, trends, COVID-19, impact, and forecasts (2023-2028) [Electronic resource] – URL: <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/baby-food-packaging-market> (date of access: 04/29/2023).

[5] Gardens of the Don| news [Electronic resource] – URL: <https://www.sadypridonia.ru/news/sochnaya-igra-dlya-vashikh-detey/> (date of access: 05/01/2023).

[6] Design Factory| Several rules for the development of packaging design for children [Electronic resource] – URL: <https://www.designf.ru/inform/view/neskolko-pravil-razrabotki-dizajna-upakovki-dlya-detej> (date of access: 05/04/2023).

[7] Creating food packaging for children: 6 practical tips [Electronic resource] – URL: <https://remos.ru/blog/archive/packaging-for-kids-six-advice/> (Accessed: 05/04/2023).

[8] The boys are fine. Marketing and packaging of children's goods "in an adult way". Part IV. [Electronic resource] – URL: <https://article.unipack.ru/61702> (date of access: 05/04/2023).

[9] Fabula.ru[Non-childish approach: how adults create food packaging for children) [Electronic resource] – URL: <https://fabula.by/news/nedetskij/?ysclid=lhgbrx4p6z484681399> (date of access: 05/07/2023).

[10] (PDF) Food Packaging: The Medium Is the Message (researchgate.net) [Electronic resource] – URL: https://www.researchgate.net/publication/41055453_Food_Packaging_The_Medium_Is_the_Message (Accessed: 05/08/2023).

© М.В. Гоголева, О.В. Юрова, 2023

Поступила в редакцию 22.04.2023

Принята к публикации 11.05.2023

Для цитирования:

Гоголева М.В., Юрова О.В. Упаковка детского питания как актуальный инструмент коммуникации с потребителем // Инновационные научные исследования. 2023. № 5-2(29). С. 111-123. URL: <https://ip-journal.ru/>